

ফিলোসফিকাল নোটবুকস ও লেনিনের হেগেল অধ্যয়ন প্রদোষকুমার বাগচী

লেনিনের দার্শনিক রচনা বলতে সাধারণ ভাবে যে রচনাগুলির কথা মনে আসে যেমন, 'মেটেরিয়ালিজম অ্যান্ড এম্পিরিও-ক্রিটিসিজম', 'হোয়াট দ্য "ফ্রেন্ডস্ অব দ্য পিপল" আর অ্যান্ড হাউ দে ফাইট দ্য সোশ্যাল ডেমোক্রেটিস্,' বা 'কার্ল মার্কস' শীর্ষক প্রবন্ধ অথবা 'অন দ্য সিগনিফিকেন্স অব মিলিট্যান্ট মেটেরিয়ালিজম' ইত্যাদি, তার সাথে 'ফিলোসফিকাল নোটবুকস'-এর কোন মিল নেই। কারণ ফিলোসফিক্যাল নোটবুকস বা 'দার্শনিক নোটবই' লেনিনের কোন পূর্ণাঙ্গ দার্শনিক গ্রন্থ নয়, এমনকি তাঁর কোন বিশেষ রচনাও নয়। গ্রন্থাকারে ছাপা হলেও আসলে তা কতকগুলি দর্শন বিষয়ক গ্রন্থের নির্যাস ও তার উপরে লেনিনের স্বীয় মন্তব্য সমৃদ্ধ নোটের সমাহার। ১৯১৪ থেকে ১৯১৬ সালের মধ্যে বেশ কিছু দর্শন-বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করে কতকগুলি নোটবই তিনি তৈরি করেছিলেন, যার ছব্ব ইংরাজী সংস্করণ হল ফিলোসফিকাল নোটবুকস।

তবে লেনিনের জীবদ্দশাতে তো নয়ই এমনকি তাঁর মৃত্যুর পরেও বেশ কিছুদিন সেই নোটবইগুলির কথা অপ্রকাশিত ছিল। ১৯২৯-৩০ সালে সোভিয়েত গবেষকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে যখন সেই নোটবইগুলির পাণ্ডুলিপি গ্রন্থাকারে ছাপা হল — দেখা গেল প্রায় সমগ্র ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস প্রসঙ্গে একটা পূর্ণ কাঠামো যেন তিনি নির্মাণ করে নিয়েছেন একটার পর একটা দার্শনিক গ্রন্থের নির্যাস দিয়ে ও তার উপর কিছু মন্তব্য যোগ করে — বুদ্ধিজীবী মহলে তখন ফিলোসফিকাল নোটবুকস নিয়ে ব্যাপক আলোচনা ও চর্চা শুরু হল। কারণ দর্শনেব যে কাঠামো তিনি নির্মাণ করেছেন তার প্রধান উপাদান হল হেগেলের দর্শন, বিশেষ করে তার Logic। তাই লেনিনের নোটবই শুধুই কঙ্কালসার সে কথা মনে করলে ভুল হবে। তাতে সৃষ্টিত পেশী আছে, প্রাণ আছে। অসম্ভব সংক্ষিপ্ত ও লক্ষ্যভেদী কিছু শব্দ ও মন্তব্য সহযোগে গঠিত সেই পেশী। আর তার প্রাণ হল ডায়ালেকটিকস। তবে ফিলোসফিকাল নোটবুকস-এর সামগ্রিক পর্যালোচনা বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয় — তা অনেক গবেষণার অপেক্ষা রাখে। বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য হলো ফিলোসফিকাল নোটবুকস-এর একটি সাধারণ পরিচয় ভুলে ধরা। সাথে সাথে ডায়ালেকটিকস-র অনুসন্ধানে কী ভাবে তিনি হেগেলের দর্শন পাঠে অগ্রসর হয়েছিলেন সে কথা আলোচনা করা।

ফিলোসফিকাল নোটবুকস-এর পরিচয়

ফিলোসফিকাল নোটবুকস বলতে ১৯১৪-১৬ সালের মধ্যে রচিত মোট দশটি নোটবইয়ের কথা বোঝায়। সেই নোটবইগুলির সব কটাই বর্তমান লেনিন রচনাবলীর (৪৫ খণ্ডে প্রকাশিত) ইংরাজী সংস্করণের ৩৮-তম খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এই খণ্ডের

শিবোনান ফিলোসফিক্যাল নোটবুকস ই বাধা হয়েছে। তবে এই সঙ্কলনে ঐ দশটি নোটবই ছাড়াও আবও কয়েকটি নোটবই সংযুক্ত হয়েছে। তাই প্রকাশকাল সবই ১৮৯৫ থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে। এ ছাড়াও এই খণ্ডে বসেছে পরিশিষ্ট অংশ। যাতে আছে কিছু অতিরিক্ত নোট, লেনিন কর্তৃক উদ্ধৃত ব্যক্তি ও গ্রন্থের নাম পবিচয় ও নির্যন্ত। এছাড়াও কয়েকটি মূল্যবান ইলাস্ট্রেশন এই খণ্ডের সম্পদ। এই নোটবইগুলি না পাওয়া গেলে লেনিনের মতো একজন বিপ্লবনিষ্ঠ পাঠকের দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ পাঠের প্রসঙ্গ যেমন অনাকোচিত থেকে যেত, অন্যদিকে হেগেল দর্শন প্রসঙ্গে তাঁর গবেষণার পদ্ধতিগত দিকটিও অপ্রকাশিত থাকত। সত্যি বলতে কি, আজ পর্যন্ত আব দ্বিতীয় কোন গবেষকের লক্ষ্য শোনা যায়নি যিনি লেনিনের মতো অমন বিশিষ্ট ভঙ্গিতে গ্রন্থ পাঠ করে নোট তৈরি করতেন। দার্শনিক সত্যের সন্ধানে অধ্যয়ন যে কতটা সং নিবিড় ও আন্তরিক হতে পারে এবং কতটা সংগঠিত হতে পারে লেনিনের ফিলোসফিক্যাল নোটবুকস না দেখলে তা বোঝার উপায় নেই।

তবে বেশিবড়গাঞ্জ ফ্রেই তাঁর নোট ও মন্তব্য এমন সংক্ষিপ্ত ও অসত্ব রকম কাটা কাটা কথায় প্রকাশিত যে টুট করে তাঁর ভাবনার গভীরে প্রবেশ করা মুশকিল। তাছাড়া একজন ব্যক্তি ঠিক কী ভেবেছেন আর কতটা প্রকাশ করেছেন তা কয়েকটি মন্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুভব করা সম্ভব নয়। তাই উপরে তিনি লেনিন — পড়ছেন হেগেলের দর্শন। তাছাড়া হেগেলের দর্শন ইউরোপীয় দর্শনের মধ্যে দুর্বোধ্যতা ব নিদর্শন হিসাবে সুপরিচিত। তবুও হেগেলের মতো অমন দ্বন্দ্ববাদী মনীষীকে তিনি কথায় কথায় চালেঞ্জ জানাচ্ছেন আর নোট নিচ্ছেন অত্যন্ত ভেবে চিন্তে। কারণ লেনিনের বিশ্বাস হেগেলের দর্শন থেকে ডায়ালেকটিকস এর উপাদান আহরণ করতে গিয়ে সামান্য বিচ্যুতিও বিপ্লবের পক্ষে মাঝামাঝি ক্ষতি সাধন করতে পারে। সে কারণেই লেনিন হেগেলের বচনাব প্রত্যেকটি বাক্য ধরে ধরে পাঠ করেছিলেন। আর গুরুত্বপূর্ণ অংশ গুলিকে তিনি নোটবইয়ে টুকে নিয়েছিলেন। তাতে দেখা যায় কোন একটি অধ্যায়ের বিশেষ কোন অংশ পছন্দ হলে তিনি তাই প্রশংসা করছেন - কখনো বলছেন 'চমৎকার', কখনো বলছেন 'ভারী সুন্দর'। আবার কোন অংশ অপছন্দ হলে তিনি তার তীব্র সমালোচনায় এগিয়ে আসছেন। আবার ধীর উপলক্ষিতে সংশয় দেখা দিলে সে কথায় লিখে রাখছেন, কোথাও আবার প্রসঙ্গচিহ্ন চিহ্ন বসিয়ে রাখছেন।

তবে যদি কেউ লেনিনের এই নোটবইগুলির মধ্যে সাহিত্যিক গদ্যের খোঁজ করেন তাহলে হয়তো হতাশই হবেন। সে পবিচয় পাওয়া যায় তাঁর মেটেরিয়ালিজম অ্যান্ড এপ্রিবিও ফ্রিটিসিজম গ্রন্থে বা অন্যনা রচনায়। ফিলোসফিক্যাল নোটবুকস-এ তেমন কোন নিদর্শন নেই। গোটা নোটবইয়ের কোথাও তাঁর দীর্ঘ কোন বচন নেই। বেশিবড়গাঞ্জ মন্তব্যই তাঁর অসম্পূর্ণ বাক্য বা কাটা কাটা কথায় প্রকাশিত। অনেকে তাই মনে করেন বিমূর্ত দর্শন-চর্চায় চূড়ান্ত অবস্থানে না পৌঁছালে অমন সংক্ষিপ্ত মন্তব্য সম্ভব নয়। তবে একটি ব্যতিক্রম আছে। 'অন দ্য কনসেপশন অব ডায়ালেকটিকস' শিবোনামে একটি মাত্র দীর্ঘ বচন আছে তাঁর। হেগেলের দর্শন থেকে ডায়ালেকটিকস সম্পর্কে তিনি যে উপলক্ষিতে এসেছিলেন তাইই পবিণাম হল সেই দীর্ঘ রচনা। দর্শনের অঙ্গনে সাহিত্যিক গদ্যের তা এক অতুলনীয় উদাহরণও বটে। লিখেছিলেন ১৯১৫ সালে। পাঁচ পৃষ্ঠা জুড়ে টানা লেনিনের এই দীর্ঘবচনটিকে গোটা নোটবইয়ের চব্বি বিবেধী বললেও যেন অত্যন্ত হয় না।

ফিলোসফিক্যাল নোটবুকস দেখে বোঝা যায় এই সময়ে তিনি পাঠ করেছিলেন গ্রীক দর্শনের ইতিহাস, হেব্রাইটাসের দর্শন, সক্রোটাসের ভাবনা-চিন্তা, প্লেটো, অ্যারিস্টটল, এপিিকিউরাস সহ আবও অনেকের দার্শনিক মতামত, প্লেটো সম্পর্কে দার্শনিক হেগেলের তত্ত্ব, বিশ্ব ইতিহাস সম্পর্কে হেগেলের চিন্তা-ভাবনা, এমন কি দার্শনিক মাখ সম্পর্কে হিলকার্ডিং-এর মতামতও লেনিনের অধ্যয়নের আওতাভুক্ত হয়েছিল। অনেকে তাঁর অমন নিরলস অধ্যয়নের নমুনা দেখে তাই মনে করেন যে সম্ভবত তিনি আবও একটি দার্শনিক গ্রন্থ রচনায় উদ্দেশ্যে নিজেকে প্রস্তুত করে নিচ্ছিলেন। লেনিন ভেবেছিলেন ভবিষ্যতে সময় পেলে তিনি সে কাজে হাত দেবেন। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি তাঁর। তার পূর্বেই তিনি মাঝা যান।

লেনিন বিরোধী প্রচার

ফিলোসফিক্যাল নোটবুকস-এর উপর ভিত্তি করে তিনি যে ভবিষ্যতে আরও একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করতে মনস্ত্ব করেছিলেন সে কথা অনেকে আবার মানতে নারাজ। তাঁদের মতে সেটা বাজে কথা। তেমন কোন অভিজ্ঞায় তাঁর ছিল না। সে রকম প্রস্তুতিরও পরিচয় নেই তাঁর দার্শনিক নোটবইগুলিতে। বরং সে প্রস্তুতির পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ক নোটবইয়ে। সে নোটবই লেনিনের নোটবুকস অন ইম্পেরিয়ালিজম নামে পরিচিত। তাতে শুধু যে তাঁর গভীর অধ্যয়নের পরিচয় পাওয়া যায় তা নয় — কোন গ্রন্থের কতটুকু নির্ঘাস ইম্পেরিয়ালিজম, দি হাইয়েস্ট স্টেজ অব ক্যাপিটালিজম গ্রন্থের কোন কোন অধ্যায় রচনার জন্য কাজে লাগাবেন তারও একটা আগাম পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন। ফলে 'নোটবুকস অন ইম্পেরিয়ালিজম' নামে যে নোটবই তিনি তৈরি করেছিলেন তাতে গ্রন্থরচনার অভিজ্ঞায় স্পষ্ট। কিন্তু ফিলোসফিক্যাল নোটবুকস-এ তেমন কোন অভিজ্ঞায় নেই। তাই ফিলোসফিক্যাল নোটবুকস হল লেনিনের দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ পাঠের এক অভিজ্ঞায়হীন, অসংগঠিত ও বিচ্ছিন্ন প্রয়াসের উদাহরণ মাত্র। অর্থাৎ ফিলোসফিক্যাল নোটবুকস-এর উপর ভিত্তি করে কোন গ্রন্থ রচনার প্রয়াস শুধু হাস্যকর নয়, অসম্ভব প্রসঙ্গও বটে। কেউ কেউ আবার এই দাবিও করে বলেন যে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে লেনিনের কোন কাজ ছিল না। তখন শুধু সময় কাটাবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধের কোন আঁচ যাতে তাঁর গায়ে না লাগে সে কথা মাথায় রেখে তিনি নিরাপদ স্থানে পালিয়ে হঠাৎই দর্শন চর্চায় মেতে উঠেছিলেন। এটা এক ধরনের বিলাসিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই নব্য সমালোচকদের মধ্যমণি হলেন ভলকোগনভ।^১ অন্যদিকে ভালেস্তিনভের^২ দাবি হলো — লেনিন হেগেলের দর্শন পাঠ করেছিলেন বটে তবে তা পাঠ করে তিনি ক্রমে ক্রমে বস্তুবাদের প্রতি সমর্থন তুলে নিয়ে ভাববাদেরই আত্মসমর্পণ করবার প্রয়াস নিয়েছিলেন। ফিলোসফিক্যাল নোটবুকস-এর মধ্যেই তিনি সেই ইঙ্গিত দিয়ে রাখেন।

অবশ্য ভলকোগনভের দাবির প্রতি যদি উপেক্ষার মনোভাব দেখানোও যায় (কারণ তাঁর দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন) তবুও ফিলোসফিক্যাল নোটবুকস-কে যে ভাবে বিচ্ছিন্ন দর্শন চর্চার প্রয়াস হিসাবে দেখানোর আয়োজন তা উপেক্ষা করা চলে না — প্রাথমিক ভাবে তা অনেকের কাছেই সত্য বলে মনে হতে পারে। কারণ হঠাৎ করে ফিলোসফিক্যাল নোটবুকস দেখলে প্রথমে কিছুই বোঝা সম্ভব নয়। তা ছাড়া 'নোটবুকস অন ইম্পেরিয়ালিজম' বা সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ক নোটবইগুলি একটি গ্রন্থ রচনার প্রস্তুতি হিসাবে যতটা সংগঠিত, ফিলোসফিক্যাল নোটবুকস ততটা নয়। তার উপরে সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ক নোটবইগুলির মধ্যে লেনিন যে 'ইম্পেরিয়ালিজম, দি হাইয়েস্ট স্টেজ অব ক্যাপিটালিজম' গ্রন্থ রচনার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারও ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছিলেন। এমনকি সেই গ্রন্থে কতগুলি চ্যাপটার তিনি রাখবেন বলে মনস্থ করেছেন ও চ্যাপটারগুলির শিরোনাম কী হবে তারও একটা পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন। 'ইম্পেরিয়ালিজম দি হাইয়েস্ট স্টেজ অব ক্যাপিটালিজম' গ্রন্থ সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী রচিত। তারই বিপ্রতীপে ফিলোসফিক্যাল নোটবুকস নিতান্তই বিচ্ছিন্ন কিছু নোটস ও তাঁর কিছু মন্তব্য — যার থেকে লেনিনের গ্রন্থরচনার বিশেষ কোন অভিজ্ঞায় ছিল কিনা বোঝার উপায় নেই। তাহলে ফিলোসফিক্যাল নোটবুকস সত্যিই বিচ্ছিন্ন দর্শন-চর্চার প্রয়াস কিনা — তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। অন্যদিকে ভালেস্তিনভ ফিলোসফিক্যাল নোটবুকস থেকে একটি মাত্র উদ্ধৃতি তুলে ধরে প্রচার করতে চান যে — লেনিনের দার্শনিক প্রত্যয় সম্পর্কে লেনিন নিজেই গভীর সংশয়ে ছিলেন। পরে হেগেলের দর্শন পাঠ করে তাঁর সংশয়মুক্তি ঘটে। তখন তিনি বস্তুবাদ ছেড়ে ভাববাদেরই আত্ম প্রকাশ করেন। স্বাভাবিকভাবেই ভালেস্তিনভের দাবি কতটা সঙ্গত সেই আলোচনারও প্রয়োজন আছে।

ফিলোসফিক্যাল নোটবুকস কি তাহলে বিচ্ছিন্ন দর্শন চর্চার উদাহরণ

১৯১৪-১৬ সালের মধ্যে এই নোটবইগুলি লেখা হলেও প্রথমে তার কথা কেউ জানতেন না। কারণ লেনিন নিজেই সে কথা প্রকাশ করেননি। তবে সবাই জানতেন যে তিনি তার

দু'বছর পূর্বেই সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ক গবেষণায় নিয়োজিত হয়ে যান। ১৯১২ সাল থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত সময়ে তিনি পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র উপলব্ধি করতে গিয়ে মোট পনেরোটি নোট বই তৈরি করেন। আবার সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ক গবেষণা চালাতেই তিনি দর্শন বিষয়ক দশটি নোটবই তৈরি করেন। অর্থাৎ প্রায় একই সময়ে তিনি মোট পঁচিশটি নোটবই তৈরি করেন। একই সাথে সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ক গবেষণা আর দর্শন-চর্চা। তার উপরে হেগেলের দর্শনের প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ। আর হেগেলের মতো অমন প্রতিভাবান দ্বন্দ্ববাদী মনীষী, যার সৃজন কীর্তি নিয়ে গোটা বিশ্ব আলোড়িত — তাঁকে নিয়ে লেনিনের উৎসাহ অগ্রহেতুক — তা হতেই পারে না। কারণ, 'লেনিন'-কথাটি উচ্চারিত হওয়া মাত্র যে অশু বিপ্লবী ভাবমূর্তির প্রতিচ্ছবি আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে, তার একদিকে রয়েছে জ্ঞান ও তথ্যের অনুসন্ধানের নিরলস অধ্যয়নের প্রয়াস, অপরদিকে রয়েছে সেই জ্ঞান ও তথ্যকে বিপ্লবের হাতিয়ারে পরিণত করার দুর্বার বাসনা।^১ তাই নিতান্ত খেয়ালের বশে সুইজারল্যান্ডে তিনি দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করেছেন আর একটার পর একটা নোট বই তৈরি করে বৃথা কালক্ষেপ করছেন — মেনে নেওয়া শক্ত। তবুও প্রশ্ন থেকেই যায় সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ক গবেষণার মাঝে হঠাৎ করে কেনই বা দর্শন চর্চায় মেতে উঠলেন তিনি।

আসলে এছাড়া তাঁর আর অন্য কোন পথ ছিল না। সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ক গবেষণাই তাঁকে দর্শন-চর্চার পথে ঠেলে দেয়। কারণ ১৯১২ সালে যখন তিনি পুঁজিবাদের মর্মবস্তু উপলব্ধি করতে গিয়ে একটার পর একটা অর্থনীতি বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করে চলেছেন তখনও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ শুরু হয়নি। তবে যুদ্ধের দামামা বাজতে শুরু করেছিল। এই সময়ে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতারা 'বাসলে' সম্মেলনে মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন — যুদ্ধ শুরু হলে সোস্যালিস্টদের কর্তব্য হবে যুদ্ধে লিপ্ত সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে সমর্থন না করে, যুদ্ধের পরিস্থিতিকে প্রলেতারীয়া সংগ্রামে পরিণত করা এমন ভাবে, যাতে যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে পরাস্ত করা যায় ও বিপ্লব সম্পাদন করা যায়। আসলে ১৯০৭ সালে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিপদ সম্পর্কে 'স্টুটগার্ট সম্মেলনে' দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পক্ষ থেকে যে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল ১৯১২ সালের 'বাসলে সম্মেলন'-এ সেই প্রস্তাবকেই আরও জোরদার করে তোলার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়েছিল। কিন্তু বাঘ সাধলেন কাউৎস্কি ও তাঁর অনুগত সম্প্রদায়। কাউৎস্কির কথা হলো — সাম্রাজ্যবাদকে যতটা ভয়ানক বলে প্রচার করা হচ্ছে আসলে তা ততটা নয়। তাই সাম্রাজ্যবাদের পারম্পরিক লড়াই ও দ্বন্দ্বকে অমথা গুরুত্ব দিয়ে আন্দোলন পরিচালনা করাটা ভুল হবে। কারণ বর্তমান সাম্রাজ্যবাদ যে পথে চলেছে তাতে সাম্রাজ্যবাদ একটি পারম্পরিক মৈত্রীর পথে অগ্রসর হবে এবং পুঁজিবাদের আমলেই যুদ্ধ-বিগ্রহ সব বন্ধ হয়ে যাবে। এর জন্য পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবের প্রয়োজন নেই। তার অবসান না ঘটিয়েও সামাজিক-সংস্কারে অগ্রসর হওয়া যায়। পুঁজিবাদের প্রচলিত সংজ্ঞায় ভুল থাকার কারণেই তার সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র বুঝতে নানা সমস্যা হচ্ছে। সুতরাং পুঁজিবাদের সংজ্ঞায় কিছুটা পরিবর্তন প্রয়োজন। তবেই তা মার্কসবাদের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়। আর তা বলতে গিয়ে তিনি মার্কসের নানা উদ্ধৃতিও তুলে ধরেন, দর্শনের কথাও বলেন। কিন্তু তার বিপ্লবী মর্মবস্তুর কথা সম্পূর্ণ চেপে গান। কাউৎস্কির এই 'আলট্রা ইম্পেরিয়ালিজম'-এর তত্ত্ব যে আসলে চরম সুবিধাবাদের নিদর্শন এবং তা যে সোস্যালিস্টদের সোস্যাল শক্তিনিস্ট বানাবার কৌশল, লেনিন তা অনুভব করেছিলেন। এ যেন অনেকটা দর্শনের অঙ্গনে কাউৎস্কির সুবিধাবাদী মতাদর্শকে আঁকড়ে ধরার আয়োজন। তাছাড়া লেনিনের মনে হতোছিল কাউৎস্কি মুখে মার্কসবাদকে স্বীকার করলেও আসলে তিনি 'দ্বুত-বাদ' এবং 'শ্রেনটানো-বাদ' কেই নতুন করে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন। শ্রেনখানভের মধ্যেও লেনিন যেন এই ধরনের মনোভাব লক্ষ্য করেছিলেন। আর বিশ্বয়কর ব্যাপার এটাই যে একসময় যে কাউৎস্কির বার্নস্টাইনের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন সেই কাউৎস্কির কঠোর যেন আবার বার্নস্টাইনের প্রতিধ্বনি। বার্নস্টাইন বলেছিলেন — মার্কসের কথামত যেহেতু পুঁজিবাদের বিকাশের সাথে সাথে শ্রেণী সংগ্রাম সংহত ও জোরদার হয়নি, সমাজের মধ্যবর্তী স্তরের অবসান

ঘটেনি এবং গোটিসমাঞ্জ সম্পূর্ণ যুক্তোয়া ও প্রলেতারিয়েত এই দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েনি, তাই আর বিপ্লবের কথা ভাবা ঠিক নয়। বরং সমাজ সংস্কার করতে হলে শান্তিপূর্ণ ও সংসদীয় পথেই অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

তবে বান্দিটাইনের মত কাউংসি মুখে মার্কসবাদকে অস্বীকার করেননি। মুখে তিনি মার্কসবাদেরই প্রচার করতেন আর কাজে তিনি সাম্রাজ্যবাদেই প্রচারক হয়ে পড়েছিলেন। ফলে 'বাসলে সংশ্লেশনের' পর দেখা গেল সোম্যালিস্টদের অনেকে যখন নিজ নিজ দেশেব সাম্রাজ্যবাদী সরকারের যুদ্ধনীতিকে সমর্থন জানাচ্ছেন তাকে নৈতিক সমর্থন যুগিয়ে যাচ্ছেন কাউংসি। ফলে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে মার্কসবাদের প্রাসঙ্গিকতা নিয়েই প্রশ্ন দেখা দিল। তৈরি হল এক বিরাট সঙ্কট। একদিকে পূঁজিবাদের সংজ্ঞা নিয়ে বিতর্ক, শ্রেণী সংগ্রামেব প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিতর্ক, সাম্রাজ্যবাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের স্বরূপ নিয়ে মতভেদ ও সর্বোপরি দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে মার্কসবাদের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে দ্বন্দ্ব ও বিভ্রান্তি — সব কিছু মিলিয়ে লেনিনের পক্ষে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল তার ডায়ালেকটিক্যাল ব্যাখ্যা খোঁজার। এটা হয়ে উঠল তাঁর কাছে এক কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক লড়াই। যদিও প্রবল বস্তুবাদ বিরোধিতার মুখে দাঁড়িয়ে তিনি ইতিপূর্বেই রচনা করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত 'মেটেরিয়ালিজম অ্যান্ড এম্পিরিও-ক্রিটিসিজম' নামক একটি প্রামাণ্য দার্শনিক গ্রন্থ। সেই গ্রন্থ রচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল বস্তুবাদ সমর্থন ও তার সংরক্ষণ। সেই গ্রন্থে ডায়ালেকটিকস্ প্রসঙ্গে তিনি যা আলোচনা করেছিলেন সর্বটাই মার্কস-এঙ্গেলসের রচনার উপর নির্ভর করে। এমনকি হেগেলের দর্শন নিয়ে তখন তিনি যা কিছু জেনেছেন সর্বটাই মার্কস-এঙ্গেলসের লেখা থেকে। নিজে তিনি সেভাবে হেগেলের দর্শন সরাসরি পাঠ করেননি বা পাঠ করলেও তেমন মনোযোগ দেননি।* তাছাড়া সেই গ্রন্থে ডায়ালেকটিকস-এর প্রগাঢ় ব্যাখ্যার ততটা প্রয়োজনীয়তাও ছিল না। তাঁর আশু লক্ষ্য হিসাবে তিনি সাধারণভাবে তখন বোগদানভ ও দার্শনিক মাথের ভাববাদকে যত্ন করে বস্তুবাদকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেন। তার অর্প এই নয় যে সেই গ্রন্থে ডায়ালেকটিকস্ প্রসঙ্গ উপেক্ষিত ছিল। বরং হেগেলের ডায়ালেকটিকস্-কে কীভাবে বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবহার করা যায় এঙ্গেলস তা দেখিয়েছিলেন বলে ঐ গ্রন্থে তিনি এঙ্গেলসের প্রশংসায় ছিলেন পক্ষমুখ। কিন্তু সেই সময়কার পরিস্থিতিতে (১৯০৮ সাল) আর ১৯১৪ সালের বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতিতে মার্কসবাদের বিরুদ্ধে যে আক্রমণ — তার চরিত্র এক নয়। সে সময় ভাববাদের বিরুদ্ধে লড়াইটা ছিল প্রত্যক্ষ দার্শনিক সংগ্রাম। আবার যুদ্ধের পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক মর্মবস্তুকে উপলব্ধি করতে গিয়ে তাঁকে যে সংগ্রামের মুখোমুখি হতে হয় পরোক্ষে তাও পরিণত হলো এক দার্শনিক সংগ্রামে। এর জন্য প্রয়োজন ডায়ালেকটিকস্ সম্পর্কে গভীর অনুশীলন। আর তা আয়ত্ত্ব করতে গেলে অনেক অধ্যয়নের অপেক্ষা রাখে। সে কারণেই এক নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন ডায়ালেকটিকাল পদ্ধতিটাকে ভাল ভাবে আয়ত্ত্ব করে নিতে। কারণ তখনও তিনি মার্কসের ক্যাপিটাল গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় ভালো করে বুঝে উঠতে পারেননি। কারণ তা হেগেলীয় ভাবনায় ভরপুর। অপর দিকে যুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র ও দ্বন্দ্বগুলিকেও চর্চা করে ধরতে পারছিলেন না। ফলে অনিবার্যভাবেই তিনি এসে পড়েছিলেন হেগেলের ভাবনার অভ্যন্তরে। তিনি অনুভব করেছিলেন মার্কসীয় ডায়ালেকটিকস ভালো ভাবে না বুঝে যুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র উপলব্ধি করা সম্ভব নয়, আর ডায়ালেকটিকস্ বুঝতে গেলে পড়তে হবে হেগেল। এর পর তিনি যুদ্ধের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অগ্রাহ্য করে দর্শন-চর্চায় নিয়োজিত হন। অনেকেই বলবেন এই রকম একটা অমিগর্ভ পরিস্থিতি দর্শন-চর্চার অনুকূল নয়। কিন্তু লেনিন সেই কাজটাই করে দেখান। হেগেলের 'সায়েন্স অব লজিক' গ্রন্থের প্রতি তিনি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। হেগেলের এই গ্রন্থটি পাঠ করে তিনি মার্কসের ক্যাপিটাল-এর দুর্বোধ্য অংশগুলি সহজে বুঝতে পারেন। ফলে সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ক গবেষণার প্রধান বাধা তাঁর সামনে থেকে দ্রুত অপসারিত হয়ে যায়। 'ইম্পেরিয়ালিজম দি হাইয়েস্ট স্টেজ অব ক্যাপিটালিজম' গ্রন্থ রচনার কাজও অনেকটা এগিয়ে যায়। তিনি উপলব্ধি করেন হেগেলের

রচনা না পাঠ করে সরাসরি ক্যাপিটাল পাঠ করার কিছু অসুবিধা আছে। কারণ “মার্কসবাদের মূলতত্ত্ব এবং এর সামগ্রিক প্রক্রিয়া এই সত্তাই তুলে ধরে যে ক) প্রত্যেকটি উক্তি বা প্রস্তাবকে ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে বিচার করতে হবে; খ) অন্যদের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করে বিচার করতে হবে এবং গ) ইতিহাস থেকে মুনির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে বিচার করতে হবে।” ফলে হেগেলের লজিক গ্রন্থ পাঠ করতে করতে এক জায়গায় তিনি মন্তব্য করেন — “হেগেলের লজিক গ্রন্থটি খুঁটিয়ে না পড়ে ও না বুঝে মার্কসের ক্যাপিটাল বিশেষত তার প্রথম অধ্যায় পুরোপুরি বোঝা সম্ভব নয়, ফলে অর্ধশতক পরেও কোন মার্কসবাদী মার্কসকে বুঝতে পারেননি।”

এক কথায় বিশ্লেষণক মন্তব্য। এই মন্তব্যের উপর ভিত্তি করে অনেকেই নানা আলোচনা ও সমালোচনা করেছেন। তার গুরুত্ব কম নয়। তবে লেনিনের নোট বইয়ে এই শ্রবণের মন্তব্য কম নেই। ফলে লেনিনের মত বিপ্লববিভোর দার্শনিক কী ভাবে হেগেল পাঠে অগ্রসর হয়েছিলেন তা নিয়ে মানুষের কৌতূহল অশাভাবিক নয়। তবে সে কথা আলোচনার পূর্বে একথা বলা যায় ‘ফিলোসফিকাল নেটবুকস’ আর ‘নেটবুকস অন ইম্পেরিয়ালিজম’ পৃথক কোন গবেষণার পরিণাম নয় আবার অভিত্রায়হীন দর্শন চর্চার প্রয়াসও নয়। তা এক অভিন্ন গবেষণার ফসল। তাই ফিলোসফিকাল নেটবুকস-র কথা বাদ দিয়ে ‘ইম্পেরিয়ালিজম দি হাইসোস্ট স্টেজ অব ক্যাপিটালিজম’ গ্রন্থকে স্বতন্ত্র ভাবে বিচার করা সম্ভব নয়।

হেগেলের দর্শন

হেগেলের দর্শন ডায়ালেকটিকাল আইডিয়ালিজম বলে পরিচিত। এই দর্শনের জন্ম জার্মানিতে। তবে ডায়ালেকটিকস শব্দের উৎপত্তি গ্রীক শব্দ থেকে। যার অর্থ হলো দ্বৈত সংলাপ। অর্থাৎ প্রশ্নোত্তর। সক্রোটিস এই প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তাঁর উপদেশ প্রচার করতেন। আর এই প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন তাঁরই এক শিষ্য স্রেটো। এই পদ্ধতির মধ্য দিয়ে স্রেটো ‘পরম সত্য’র অনুসন্ধান করেছিলেন। তবে ডায়ালেকটিকস-র প্রয়োগ শুধু সংলাপগত বিতর্ক নয়। ‘বাদে-বাদে জায়তে তত্ত্ববোধঃ’-অর্থাৎ বাদ-প্রতিবাদের ফলশ্রুতিতে তত্ত্ববোধ হয়।—এটাই ডায়ালেকটিকস-র মূল সূত্র। অবশ্য ডায়ালেকটিকসের আভাস পাওয়া গিয়েছিল হেরাক্লিটাসের দর্শনে। কিন্তু সে ডায়ালেকটিকস যেন কিছুটা দীন-দরিদ্র বেশে প্রকাশিত হয়েছিল। তবে ধীরে ধীরে সে নতুন একটা চিন্তা-পদ্ধতির প্রকাশ ঘটতে শুরু করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। অভিজ্ঞতার ফলেই মানুষ শেষ পর্যন্ত বুঝতে শিখেছিল চিন্তার ক্ষেত্রেও নির্ভুল নিয়ম কানুনের প্রয়োজন আছে। হেগেলের দর্শনে আছে সেই নিয়মের বিশেষ পরিচয়।

অ্যারিস্টটল যে তর্কবিজ্ঞানের কথা বলেছিলেন সে তর্কবিজ্ঞানে কিছু ভুল থাকায় হেগেল ঘোষণা করলেন—অ্যারিস্টটলের তর্কবিজ্ঞান বর্জন করে নতুন এক তর্কবিজ্ঞানের আয়োজন করতে হবে। সে তর্কবিজ্ঞান হবে ত্রিপদী। তাঁর মতে লজিকের নিয়ম হল—ভাব (being) ও অভাব (non-being) পরস্পর বিরোধী। আর এ দুটির সমন্বয়ে যা দাঁড়াবে তা হলো সত্যাব (becoming)। অর্থাৎ ‘আছে’ ও ‘নেই’ এ দুটি পরস্পর বিরোধী কথা। ‘আছে’ কথারও অর্থ নেই, আবার ‘নেই’ কথারও অর্থ নেই। ‘হচ্ছে’ এটাই হল সার কথা। এভাবেই ‘ভাব’ ও ‘অভাব’-র পরস্পরবিরোধী দ্বন্দ্ব থেকে জন্ম নেবে প্রগতি (Progress)। হেগেলের তর্কবিজ্ঞানে ডায়ালেকটিকসের-র এমন বিকাশ ও তার সমৃদ্ধি এওই আশ্চর্য জনক যে দর্শনের অঙ্গনে তা নিয়ে এল বিরাট পরিবর্তন। হেগেলের আবিষ্কৃত এই ত্রিপদী লজিক অ্যারিস্টটলের লজিককেও অতিক্রম করে গেল। এই লজিক থেকে প্রগতির যে ধারণা পাওয়া গেল তা বহু দার্শনিককে মোহিত করে দিল। সে দর্শনে যে নির্বোধ শোনা গেল তা হল—এই জগৎকে দ্বন্দ্ব বা বিরোধের আবেশে গতিশীল বলে মনেতে হবে। এমনকি মানুষের মনের সকল মননক্রিয়া এবং সৃষ্টি প্রকরণ সব কিছুকেই পরিবর্তনশীল বলে ধরতে হবে। এ যেন বিপ্লবের কথা। কিন্তু তা হলে কী হবে। সাথে সাথে তিনি বলে বসলেন—জগৎ সম্পর্কে যে বিরোধ বা পরিবর্তনের কথা বলা

হচ্ছে তা আমলে চিন্ময় ব্রহ্মের বিকাশ মাত্র। কারণ ভগবতের নিজস্ব কোন সত্তা নেই। চেতনাই চরম সত্তা। তাই ভগবৎকে স্বীকার করে নিয়েও তাঁর প্রতিজ্ঞা হল, চেতনা আগে জগৎ পাবে। অর্থাৎ আইডিয়া ছাড়া ফ্যাকটস্ নিষ্কল্পিত।

হেগেল সম্পর্কে মার্কস ও এঙ্গেলস

হেগেলের দর্শনে বস্তুবাদ ও ভাববাদ এই দুই ভায়েরই অবসর থাকায় দার্শনিক মহলে হই-চই পড়ে গিয়েছিল। আর সে কারণেই হেগেলের মৃত্যুর পর হেগেল অনুগামীরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। দক্ষিণপন্থী দল হেগেলের ভাববাদে আস্থা রাখেন, অপরাধিকে হেগেলের বস্তুবাদী পারণায় বামপন্থীদের উৎসাহ। এদের অন্যতম হলেন মার্কস। তিনি হেগেলের ডায়ালেকটিকাল আইডিয়ালিজমকে ডায়ালেকটিকাল মেটেরিয়ালিজম-এ পরিবর্তন করে নতুন দর্শনের জন্ম দেন। তাঁর কথা হলো—শুধু আইডিয়া দিয়ে কিছু হয় না। "Ideas cannot carry out anything at all"। * কারণ "সে যুগে জার্মানিতে আইডিয়া-র চাব অনেক হয়েছিল এবং মনোভগতে দোদার আকাশকুসুম ফুটেছিল। কিন্তু সে ফুল আকাশেই ফুলেছিল; মানুষের জীবনকে তিনমাত্র পরিবর্তন করতে পারেনি। সুতরাং বহু জার্মান যুবকের মতে উক্ত আইডিয়ালিজম নিজাত্ত্ব স্রষ্টা দর্শন, অর্থাৎ নিষ্ফল দর্শন।" **

মার্কসের কথা হলো শুধুমাত্র মাথা খাটিয়ে দুনিয়াকে বুঝলেই হবে না, দুনিয়াকে কীভাবে বদলানো যায়—ক্রম ও শ্রমিকের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা যায় সে কথাটিও ভাবতে হবে। তাই যে দর্শনকে হেগেল মাথা নিচে পা উপরে দিয়ে সাজিয়েছিলেন, মার্কস তাকে পায়ে উপর দাঁড় করিয়ে দিলেন। এ এক বিরাট পরিবর্তন। হেগেলের দর্শনকেই তিনি হেগেলের দর্শনের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে এক নতুন দর্শনের জন্ম দিলেন। সে দর্শনের সাথে হেগেল দর্শনের যেন আসমান-জমিন ফারাক। অপরাধিকে এঙ্গেলস বললেন যুক্তিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে হেগেলের আবিষ্কার অসামান্য হলেও তা প্রকৃতি, মানব সমাজ ও চিন্তার বিকাশের সাধারণ গতিসূত্র বিজ্ঞানের অতিরিক্ত কিছু নয়। তবে তাঁর সমগ্র দার্শনিক মতবাদটি কল্পনার আবরণে আবৃত। সে আবরণ ভাববাদের। তাই ডায়ালেকটিকাল লজিক-র মর্মবস্তু উদ্ধার করতে হলে হেগেলের দর্শনের ভাববাদী আবরণটিকে অপসারণ করা প্রয়োজন। এঙ্গেলসের বিভিন্ন রচনায় তাই যেন হেগেল দর্শনটির ভাববাদী আবরণ অপসারণ করার প্রয়াস। আর তাইই অনুসারী হলেন লেনিন। নতুন এক ঐতিহাসিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে তিনিও অনুভব করলেন হেগেল দর্শনের প্রগাঢ় ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তার কথা।

লেনিনের হেগেল অধ্যয়ন

লেনিনের হেগেল পাঠের একটি বিশেষত্ব হলো—বস্তুবাদী-সমতভাবে হেগেলের যুক্তির পুনর্বিচার। আর তার উদ্দেশ্য হলো হেগেলের ডায়ালেকটিকস-র ভাববাদী উপাদান বর্জন করে বস্তুবাদী উপাদানের সন্ধান। তার অর্থ এই নয় যে তিনি বাইরে থেকে ডায়ালেকটিকাল পদ্ধতির সাথে বস্তুবাদকে জুড়ে দেওয়ার প্রস্তাব করেছেন। বরং লেনিন হেগেলের ডায়ালেকটিকাল পদ্ধতিরই অভ্যন্তরীণ বস্তুবাদী প্রবণতাকে মুক্ত করার আয়োজন করেছিলেন। তবে কাজটি সহজ ছিল না মোটেও। কারণ এমনিতেই হেগেলের দর্শন পরিভাষা-বর্নকিত ও দুর্বোধ্যতার নিদর্শন হিসাবে সুপরিচিত। তার উপরে হেগেলের আইডিয়ালিজমের অসীম ক্ষমতা যা বস্তু ও চেতনাকে একসূত্রে বেঁধে বিরোধ ও সমন্বয়ের কথা অতি আশ্চর্যভাবে তুলে ধরেছে। কারণ বস্তু ও চেতনের মধ্যে বিরোধ দেখে যেটা বিভ্রান্ত হয়েছিলেন—বিরোধ সমন্বয়ের ডায়ালেকটিকাল পদ্ধতি লক্ষ্য করেননি। বার্কলেও তাই। তাঁরা সমস্যার সমাধান হিসাবে বস্তুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন। কান্টের অদৌন্দিক সত্তাকে জন্মাই যায় না। অন্যদিকে হেগেলের মতে সাবজেক্ট ও অবজেক্ট এবং রিয়ালিটি ও আইডিয়া নিজ পরিবর্তনশীল, নিজ প্রকাশমান বিশ্বসত্তার দুই দিক মাত্র। বিশ্বজগতের পরিবর্তমান প্রবাহকে হেগেল বিশ্লেষণ করে বলেন আইডিয়া হলো আদি অন্তহীন। আদি অন্তহীন এই আইডিয়ালিজম দৌলতে বাস্তবজীবন পরিবর্তমান।

এই অর্থাভিযায়ী বাস্তবের মধ্যে আপনাআপে প্রকাশ করছে—যুগে যুগে নতুন রূপে। অর্থাৎ বিশ্বজগতের অবিরাম ভাঙ্গাগড়ায় এই অর্থাভিযায়ী সর্বত্র সক্রিয়। সেদিক থেকে বলা যায় হেগেল বাস্তবজগৎকে মায়াময় হিসাবে প্রকাশ করেননি ঠিকই কিন্তু হেগেলের অর্থাভিযায়ী যখন চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে আবেসলিউট অর্থাভিযায়ী-তে তখন সবই যেন হয়ে ওঠে মায়াময়। সে কারণেই হেগেলের দর্শন হলো ভাববাদী দর্শনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। হেগেল পরবর্তী ভাববাদ ভাঙি, হয় হেগেলের অনুসারী নয় তো পিছিয়ে পড়া কান্ট প্রমুখের অলৌকিক ভাববালোকে প্রত্যাবর্তন।

হেগেলের ডায়ালেকটিকস্‌ যতই ভাববাদী আবরণে আবৃত থাক না কেন লেনিন তাঁর ডায়ালেকটিকস্‌-র মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন বস্তুজগতের অন্তর্নিহিত বিবোধ ও সমন্বয়ের স্পষ্ট প্রতিবিম্ব। সে কারণেই তিনি হেগেলের ভাববাদী আবরণের কথা মনে রেখেও তাঁর নোটবইয়ে স্পষ্ট ঘোষণা করেছিলেন—“হেগেলের লজিক কেবলমাত্র বহিরঙ্গের বিচারে যে একটি বিজ্ঞান তা নয়। বরং তা “সমস্ত পার্থিব, প্রাকৃতিক এবং আত্মিক বিষয়ের বিকাশের স্বীকৃতীয় ইতিহাস। অর্থাৎ এই পৃথিবী ও তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সামগ্রিক প্রত্যক্ষগোচর বস্তুগুলির বিকাশের ইতিহাস তর্কবিদ্যাতেই পাওয়া যায়। সংক্ষেপে বলা চলে যে তর্কবিদ্যাই হলো বিশ্বের সমগ্র জ্ঞান ভাঙারের ইতিহাসের এক চূড়ান্ত পরিণতি।”^{১১} অর্থাৎ বস্তুর মধ্যে গতি ও স্থিতির বিরোধ, একই বস্তুর মধ্যে ‘হ্যাঁ’ আর ‘না’-র বিরোধ—এই ডায়ালেকটিকাল যুক্তি যে চমকপ্রদ এবং তা মনে নেওয়া ছাড়া বিকল্প নেই—লেনিন বুঝেছিলেন। তবে লেনিনের কথা হলো—হেগেল এই ডায়ালেকটিকাল বিরোধের সম্মান পান আসলে প্রকৃতি জগৎ ও মানুষের ইতিহাস থেকেই। তাই হেগেলের যুক্তি যতই ‘ভাববাদ’ মিশ্রিত ডায়ালেকটিকস্‌ হোক না কেন প্রকৃতপক্ষে তা বস্তুবাদ সম্রত ডায়ালেকটিকস্‌ই। তবে এই বস্তুবাদ সম্রত ডায়ালেকটিকস্‌কে খুঁজে বার করা সহজ নয়। কারণ হেগেলের অর্থাভিযায়ী আসলে ধর্মতত্ত্বের নিরাকার ঈশ্বরের এক উন্নত সংস্করণ। সে কথা মাথায় না রেখে হেগেলের ডায়ালেকটিকস্‌-এর বস্তুবাদী প্রবণতা অনুধাবন করা সম্ভব নয়। এমনকি অতিবড় মার্কসবাদীর পক্ষেও তা বিপদের কারণ হতে পারে। ফিলোসফিকাল নোটবুকস্‌-এ আছে তারই সতর্ক বার্তা।

কান্টের বিরুদ্ধে হেগেল

মজার কথা হলো হেগেল নিজে ভাববাদী দার্শনিক। তিনি আবার কান্টের^{১২} অলৌকিক ভাবধারাকে মোটেও পছন্দ করেন না। কারণ কান্টের মতবাদে আশ্রিত আছে। কান্ট ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুজগতের কথা স্বীকার করলেও মনে করেন যে বস্তুর একটা ধারণাতীত অজ্ঞেয় সত্তার (thing-in-itself) অস্তিত্ব আছে। তাই ঈশ্বরের নিকট আশ্রয়সমর্থন করা ছাড়া পথ নেই। কারণ এমন অনেক তত্ত্বজ্ঞান আছে যা অভিজ্ঞতার সীমানার বাইরে। সুতরাং ঈশ্বর, বিমূর্ত চিন্তা, পরকাল এসব ব্যাপার আছে। এর জন্য তর্ক নির্মাণের কোন প্রয়োজন পড়ে না।^{১৩} কিন্তু হেগেল তা মনে করেন না। হেগেলের এই প্রবল কান্ট-বিরোধী মনোভাব দেখে লেনিন আকৃষ্ট হয়েছিলেন। চিরায়ত জার্মান দর্শনে কান্ট থেকে হেগেল হয়ে বস্তুবাদী ভাবধারায় উপনীত হবার স্তরগুলি বিশ্লেষণ করে লেনিন তার নোটবইয়ে মন্তব্য করলেন—“সত্যি কথা বলতে কি কান্টের মতবাদের বিরুদ্ধে হেগেল সম্পূর্ণ সঠিক কথাই বলেছেন। ...ঈশ্বর ধারণাকে বিমূর্ত চিন্তায় রূপান্তরিত করা ও তাকে বাস্তব জগতে প্রয়োগ করা—এই হচ্ছে সত্য বা প্রত্যক্ষ বাস্তবকে উপলব্ধি করার দ্বৈশ্বিক পথ। কিন্তু কান্ট বিশ্বাসের ধারণাকে গুরুত্ব দেবার জন্য জ্ঞানকে ছোট করে দেখেছিলেন। অপর দিকে হেগেল জ্ঞানকেই বড় করে দেখেন, যদিও সেই সঙ্গে বলতে চান এই জ্ঞান আসলে ঈশ্বর সংক্রান্ত জ্ঞান।”^{১৪}

হেগেল সম্পর্কে বস্তুবাদী দার্শনিকের অভিমত

অর্থাৎ যুরে ফিরেই সেই ঈশ্বরেরই প্রত্যাবর্তন। তার মানে বস্তুজগত থেকে সরে এসে চেতনাতে সমপণ। সুতরাং সেই একই প্রকারেই পৌয়ান্সা-বস্তু মূল না চেতনা মূল। আর এই প্রকারে উত্তর সেই আদিম সভ্য মানুষের ভাবনার ধারণায়। সে কারণেই এঙ্গেলস বলেছিলেন যে

আদিম প্রেততত্ত্বই হলো সমাজে ধর্মতত্ত্বের গোড়ার কথা, আর ধর্মতত্ত্বের মারফত আদিম প্রেতবাদ ক্রমশ সূক্ষ্ম হয়ে সভ্যদর্শনের পরমার্থতত্ত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে।^{১০} সে কারণেই লেনিন যেমন হেগেলের কান্ট-বিরোধী মনোভাব দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন অপার তাঁর ঈশ্বর প্রীতি দেশে প্রতিক্রিয়া না জানিয়ে পারেননি। তাই উপরোক্ত মন্তব্যের পরের বাক্যেই একজন বস্তুবাদী হিসাবে হেগেলের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর মনোভাব লিপিবদ্ধ করলেন এই ভাবে—“কিন্তু যাঁরা বস্তুবাদী তাঁর পদার্থ অথবা প্রকৃতির জ্ঞানকেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেন এবং ঈশ্বর ও ঈশ্বরকে সমর্থনকারী দার্শনিকদের আবর্জনার স্বূপে নিষ্ক্ষেপ করেন।”^{১১}

তাহলে দেখা যাচ্ছে কান্টের বিরুদ্ধে হেগেলের মনোভাবকে যতদূর পর্যন্ত সমর্থন জানানো যায় একজন বস্তুবাদী হিসাবে তিনি ঠিক ততটুকুই সমর্থন জানিয়েছেন। আবার হেগেলের মতো দার্শনিককেও প্রকারান্তরে তিনি আবর্জনায়ে নিষ্ক্ষেপ করতে দ্বিধা করেননি। তার অর্থ এই নয় যে তিনি হেগেলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। বরং তাঁর মনে হয়েছিল হেগেলের যুক্তির চূড়ান্ত অশ্রয় ঈশ্বরের কাছে হলেও তাঁর ডায়ালেকটিকস-এর সঙ্গে ভাববাদী বহিঃপ্রেরণ কোন সম্বন্ধ নেই। সে সম্বন্ধ রয়েছে বস্তুবাদের সঙ্গে। শুধু প্রয়োজন উলটে দিক থেকে দেখায়। হেগেলের লজিক হলো সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতি যতই পরিবর্তনশীল হোক না কেন তা আসলে পারমাণবিক চেতনের (অ্যাবসলিউট আইডিয়া) বিকাশ-অংগ তা জ্ঞানতত্ত্বে উপনীত হবার প্রশস্ত পথ, লেনিন সেকথা মেনে নিতে পারেননি। তিনি মন্তব্য করলেন—“কথাটা উলটে নিতে হবে; প্রকৃতি ও আত্মিক জীবন থেকেই তর্কবিদ্যা ও জ্ঞানতত্ত্বে উপনীত হতে হবে।”^{১২}

আসলে ফিলোসফিক্যাল নোটবুকস-র মধ্যে এই ধরনের মন্তব্য দেখে অনুমান করা যায় লেনিন যেন হেগেলের মধ্যে বস্তুবাদী প্রবলতাগুলিকে ভাববাদী বিভ্রমণায় পিছু হটতে দেখেছেন। শুধু তাই নয় তাঁর মনে হয়েছিল কখনো কখনো যেন হেগেল ভাববাদী ধারণা থেকে সরে এসে বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস-এর কথাই বলতে চেয়েছেন। অর্থাৎ হেগেলের ডায়ালেকটিকস অনিবার্য ভাবেই বস্তুবাদে পরিণতি লাভ করতে চায়। হেগেলের ভাববাদ আসলে দার্শনিক জঞ্জাল। এই জঞ্জাল অপসারণ করা প্রয়োজন। আর তা অপসারণ করতে হলে বস্তুবাদ সম্মতভাবে হেগেল অধ্যয়ন করা দরকার। আসল কথা হলো হেগেলের ভাববাদী আবরণ ছিন্ন ভিন্ন করে বস্তুবাদী উপাদানের সন্ধান করা এবং দুর্বোধ্য পরিভাষা কন্টকিত ভাববাদী অলিগলি ময়ত্বে পরিহার করা। সে কাজ কীভাবে করেছিলেন লেনিন?

হেগেল পাঠের বস্তুবাদ-সম্মত প্রয়াস

হেগেল দর্শন পাঠ করার ক্ষেত্রে লেনিন এঙ্গেলসের পথ অনুসরণ করেছিলেন। অর্থাৎ বস্তুবাদ-সম্মতভাবে তিনি হেগেল দর্শনের পুনর্বিচারে অগ্রসর হয়েছিলেন। এ পথ যে এঙ্গেলসই দেখিয়েছিলেন সে কথা লেনিন গোপন করেননি। লেনিন অনুভব করেছিলেন হেগেলের দর্শনে ভাববাদ আর ধর্মতত্ত্বের মধ্যে স্পষ্ট কোন পার্থক্য নজরে পড়ে না। কারণ হেগেল পারমাণবিক সত্যকে বোঝাতে গিয়ে একবার আইডিয়া নেশন থট ইত্যাদি শব্দ দিয়ে বোঝাতে চাইছেন আবার পরক্ষণেই তা বোঝাতে গিয়ে ঈশ্বর পরব্রহ্ম প্রভৃতি শব্দেরও যথেষ্ট প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। এতে তাঁর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। তিনি মন্তব্য করেন—“পরব্রহ্মের ব্যাপারটা বাজে কথা (ননসেন্স)। আসলে আমি বস্তুবাদ-সম্মত ভাবেই হেগেল পড়বার চেষ্টা করছি। (এঙ্গেলসের মতে) হেগেলের দর্শন মাথার উপর দাঁড় করানো বস্তুবাদ-ই—আমিও তাই ঈশ্বর, পরব্রহ্ম, শুদ্ধ ধারণা প্রভৃতি শব্দ বাতিল করতে চাই।”^{১৩} স্পষ্ট স্বীকারোক্তি তাঁর, কোন গোপনীয়তা নেই। তাই হেগেল যখন প্রকৃতি (নেচার) সম্পর্কে প্রগাঢ় আলোচনা করেও ঈশ্বরকে গুরুত্ব দিয়ে বলেন—“অতএব ঈশ্বরই প্রকৃতি”; লেনিন মন্তব্য করেন—“ঈশ্বরটিকে বাতিল করুন বাকি থাকে প্রকৃতি!”^{১৪}

এভাবেই তিনি হেগেল পাঠে অগ্রসর হয়েছিলেন। হেগেলের দর্শনের মধ্য থেকে ধর্মতত্ত্বের জঞ্জাল অপসারণ করতে চেয়েছিলেন। তবে পরিভাষা কন্টকিত হেগেলের দর্শন এত দুর্বোধ্য যে

চটু করে তার ভিতরে প্রবেশ চলে না। তদুপরি তাঁর দর্শনে ভাববাদ আর বস্তুবাদ এই দুই উপাদানই থেকে যাওয়ায় স্বী গ্রহণ করতে হবে আর কী বর্জন করতে হবে নির্ণয় করা মুশকিল। তাই হেগেলের লজিক গ্রন্থ থেকে নোট নিতে গিয়ে লেনিন একজায়গায় মন্তব্য করেছেন—“সঞ্চালন (মুভমেন্ট) ও আত্ম-সঞ্চালন (সেল্ফ-মুভমেন্ট) [এটা বিশেষ দৃষ্টব্য।] যেহেতু, (স্বাধীন), স্বতঃস্ফূর্ত, প্রয়োজনীয় অন্তর্লীন সঞ্চালন], “পরিবর্তন”, “গতি ও শক্তি”, “আত্ম-সঞ্চালনের সীতি”, “উত্তেজনা” থেকে “গতি” এবং তার কার্যকাবিতা—“মৃত সত্তার (ডেড বিয়িং) বিপরীত—কে বিশ্বাস করবে যে এই ধরনের বিমূর্ত ও দুর্বোধ্য (ভারিক্তি, অসম্ভব ?) হেগেলবাদের ? ? মতোই রয়েছে হেগেলবাদের সার ? এই সত্যকে আবিষ্কার করতে হবে, বুঝতে হবে— মুক্ত করতে হবে, পরিশ্রুত করতে হবে, এমন সুস্পষ্টভাবে যেমন মার্কস-এঙ্গেলস করেছিলেন।”

হেগেল দর্শনের ভাববাদী বহিরঙ্গ অপসারণ

হেগেলের দার্শনিক মতবাদে যদি তেমন কোন বহিরঙ্গ না থাকত তাহলে একটা কথা বলতে গিয়ে এত রূপালঙ্কারের প্রয়োজন হতো না। আর তাই হেগেলের দার্শনিক সারমর্ম উপলব্ধি করতে লেনিনের অমন প্রস্তাব। আবার সে প্রস্তাব কার্যকরী করাটাও সহজ নয়। কারণ হেগেলবাদের সার আবিষ্কার করা, মুক্ত করা বা পরিশ্রুত করার কাজগুলি যথেষ্ট পরিশ্রম সাধ্য। সে পরিশ্রম অনেকটা যেন নারকেল থেকে শাঁস বার করার মতো। তার বিভিন্ন স্তর আছে। প্রথমে ছিবড়ে অপসারণ করতে হবে। তারপর খোলা ফাটিয়ে বার করে নিতে হবে শাঁস। আর জলটা অতিরিক্ত। ফেলেও দেওয়া যায় আবার ব্যবহারও করা যায়। সুতরাং শুধুমাত্র বহিরঙ্গ দেখে যেমন নারকেল বিচার চলে না এমনকি তার ছিবড়ে অপসারণ করেও নয়, তেমনি হেগেল দর্শনেরও বহিরঙ্গ দেখে বা খানিকটা বহিরঙ্গ ভেদ করে তার শাঁস সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তবে হেগেলের দর্শন পুরোটাই নারকেলের মতো ঠিক নয়, কখনো কখনো তা যেন অনেকটা পেয়ারাজের খোসাও মতো। “একটার পর একটা খোসা ছাড়িয়ে যান—শুধুই রহস্য। হেগেলের দর্শনে এই রহস্যময়তারও অভাব নেই। লেনিন যেখানেই এই রহস্য বুঝে পেয়েছেন সেখানেই তিনি মিস্টিসিজম কথাটি লিখে রেখেছিলেন তাঁর নোটবইয়ে। তবে ডকট্রিন অব বিয়িং-এর অধ্যায়ে হেগেলের রহস্যময় আলোচনা দেখে লেনিন ভয়ানক চটে যান। হেগেলের মতো একজন উচ্চমানের দার্শনিকের সারবস্তাইহীন আলোচনা দেখে তিনি তা ‘স্কুলবুদ্ধি সম্পন্ন। বিবেচনাহীন। অবিশ্বাস্য! বলে মন্তব্য করতেও ছাড়েননি।

আসলে হেগেলের দার্শনিক রচনার বেশির ভাগ অংশই লেনিনের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। হেগেলের দর্শনে অব্যুত মণি মাণিকা-র তুলনায় তার দার্শনিক জঞ্জাল অনেক বেশি। সে কারণেই হেগেল দর্শনের গভীরে প্রবেশ করতে গেলে প্রতিপদে বাধার সম্মুখীন হতে হয়। তাই হেগেলের দার্শনিক জঞ্জাল অপসারণে লেনিনের এতো উৎসাহ। আর সে কাজ করতে গিয়ে লেনিন মন্তব্য করলেন—হেগেলের দর্শন যতই পাণ্ডিত্যপূর্ণ বলে মনে হোক না কেন আসলে তার “দশভাগের নয় ভাগই হলো পরিত্যক্ত বিচারীর মতো রসহীন” “উপাদানে পরিপূর্ণ।” তবুও লেনিনের কথা হলো এই দার্শনিক জঞ্জাল সবেও হেগেলের ডায়ালেকটিকাল পদ্ধতি যেন প্রায়ই বস্তুবাদ-সম্মত। যদিও হেগেলের বেশ কিছু সিদ্ধান্ত রহস্যময়। যেমন, কান্টের বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে হেগেল যখন বলেন স্পিরিট হলো অসীম শক্তিমান তাই তা প্রকৃতির চাইতেও সমৃদ্ধতর—লেনিন বলেন তা আসলে রহস্যবাদ।^{১০} হেগেলের এই ধরনের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে লেনিন যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। আসলে বহু ব্যক্তি, পুরুষাণুক্রমে অর্জিত লক্ষ লক্ষ প্রয়োগ-অভিজ্ঞতার পরিণামই হলো সিদ্ধান্ত।^{১১} সেই সিদ্ধান্তের সাথে জীবনের যোগ আছে। কিন্তু তা রহস্যময়ভাবে পণ্ডিতী কথার আড়ালে যেভাবে হেগেলের দর্শনে ফুটে উঠেছে তা অনুভব করে লেনিন বলেন—“আমি যদি কোন ভুল না করে থাকি তাহলে হেগেলের এ জাতীয় সিদ্ধান্তের অনেকটাই রহস্যবাদ ও পাণ্ডিত্যভিমানের ফাঁকা আওয়াজ। কিন্তু মূল কথাটা কোন

জিনিয়াস এর পক্ষেই সম্ভব, (গ্রাফাং) প্রতিটি জিনিসের সঙ্গে অন্যান্য সর্বকিছুর সার্বভৌম, সর্বাঙ্গীণ ও প্রাণবন্ত সম্পর্ক; এবং বস্তুবাদ সম্বন্ধে হেগেলকে উলটে নিলে—মানব ধারণায় তারই প্রতিবিশ্ব; অতএব সে ক্ষেত্রেও (অর্থাৎ মানব ধারণার ক্ষেত্রেও) জগৎকে বোঝার জন্য হেগেলের সিদ্ধান্তকে কটখাটি করতে হবে, পরিণত করতে হবে নমনীয় গতিশীল, আপেক্ষিক, পরস্পর সংযুক্ত এবং বিপরীতের মধ্যে ত্রৈক্যবদ্ধ। হেগেল ও মার্কসের চিন্তা অনুসরণ করে মানব চিন্তা, বিজ্ঞান ও যন্ত্রকৌশলের ইতিহাসকে ডায়ালেকটিকাল পদ্ধতিতে সম্প্রসারিত করতে হবে।^{১৭} ফিলোসফিক্যাল নোটবুকস-এ দেখা যায় লেনিন এই মন্তব্য করেই তার পাশে মার্জিনে লিখে রেখেছেন—“বাপারটা অবশ্যই ক্যাপিটাল গ্রন্থের আরোহী অবরোহী চরিত্রের সাথে মিলে যায়।”^{১৮}

হেগেল দর্শনে ডায়ালেকটিকস

হেগেলের দর্শন পাঠ করে লেনিন বাস্তব বিশ্ব প্রকৃতির সর্বব্যাপী সম্পর্ক ও অবিরাম পরিবর্তনশীলতার মধ্যে ডায়ালেকটিকস-এর ইঙ্গিত পেয়ে যান। তারই উদাহরণ হিসাবে লেনিন তার নোটবইয়ে মন্তব্য করেন— “একটি নদী ও তাতে একবিন্দু জল। প্রত্যেকটি জলবিন্দুর অবস্থান, একের সাথে অন্যের সম্পর্ক; প্রত্যেক বিন্দুর সাথে প্রত্যেক বিন্দুর যোগাযোগ; তাদের সঞ্চালনের অভিমুখ; তার গতি; সঞ্চালনের পথ—ঋতু, বক্র, বৃত্তাকার ইত্যাদি—উর্ধ্বমুখী, নিম্নমুখী। ধারণাও (কনসেপ্টস) হলো সেই রকম প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা নদীর আলাদা আলাদা জলবিন্দুর (= বস্তুগুলির) আলাদা আলাদা গতির মত। তাহলে আপনি হেগেলের যুক্তি অনুযায়ী গোটা বিশ্বের মোটামুটি একটা রূপবেশা উপলব্ধি করতে পারবেন — অবশ্যই ঈশ্বর ও পরব্রহ্ম কথা বাদ দিয়ে।”^{১৯}

এভাবেই লেনিন হেগেলের যুক্তিগুলোকে দর্শনের কঠিনপাথরে যাচাই করে নিয়ে তাঁর ডায়ালেকটিকাল যুক্তিগুলোকে অধ্যায়ের পর অধ্যায় ধরে ধরে সুগ্রাকারে তাঁর নোট বইয়ে তুলে রাখেন; হেগেলের দর্শনে ঈশ্বরের ধারণা বা পারমাণ্বিক ধারণাগুলিকে তিনি অপসারিত করেন। যোশা ছাড়িয়ে মুক্ত করেন হেগেলের দর্শনের সার। কিন্তু প্রতিভাস (appearance) সম্পর্কিত আলোচনায় ঈশ্বরের কর্তৃত্ব দেখে লেনিন বিরূপ হয়ে মন্তব্য করেন — “এবং আবারও...সেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা!! দুর্দশাগ্রস্ত এই ঈশ্বরটি যেন বাস্তবসত্তার কোন উল্লেখ দেখলেই বিরূপ হয়ে ওঠেন।”^{২০}

হেগেলের অ্যাবসলিউট আইডিয়া সম্পর্কে লেনিনের ভাবনা

লেনিন বোধহয় ভাবতেও পারেননি যে হেগেলের মতো প্রবল ভাববাদী দার্শনিক শুধুমাত্র ডায়ালেকটিকস-র কারণে প্রবল বস্তুবাদী হয়ে উঠতে পারেন। তাও আবার এমন এক আলোচনায় যেখানে ভাববাদী-ই হল প্রধান উপাদান অর্থাৎ হেগেলের আইডিয়া যেখানে অ্যাবসলিউট আইডিয়া-তে পরিণত। অথচ এই অধ্যায়ে হেগেলের মূল প্রতিপাদ্য এমনভাবে উপস্থাপিত যা দেখে লেনিন বিস্মিত না হয়ে পারেননি। গোটা অধ্যায়ে কোথাও ঈশ্বরের আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেননি হেগেল। বিস্ময়াবিভূত লেনিন তা দেখে তাঁর নোট বইয়ে মন্তব্য করলেন — “দেখা দরকার যে ‘অ্যাবসলিউট আইডিয়া’ সংক্রান্ত পুরো পরিচ্ছেদটিতে ঈশ্বরের কথা একবারও উক্ত হয়নি (দেবাতও ‘ঐশী’, ‘ধারণা’ [প্রকৃতি ত] শব্দ অসামর্থ্যে ব্যবহৃত হয়নি, তাছাড়া — এটা বিশেষ দৃষ্টব্য — পরিচ্ছেদটিতে এমন কিছু নেই যাকে সুনির্দিষ্ট অর্থে ভাববাদ বলা যায়। তার পরিবর্তে পরিচ্ছেদটির প্রধান বিষয়বস্তু হল ডায়ালেকটিকাল পদ্ধতি। হেগেলের ‘লজিকে’-এর পুরো যোগফল — তার চরম কথা — সারাগশ আসলে সেই ডায়ালেকটিকাল পদ্ধতি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই বাপারটাই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাছাড়া অ্যারও একটা কথা; হেগেলের সবচেয়ে ভাববাদী এই গ্রন্থটিতে (আছে) সর্বন্যূন ভাববাদ, এবং সর্বাদিক বস্তুবাদ। ‘পরস্পর বিরুদ্ধ’ — কিন্তু সত্যিই তাই।”^{২১}

ডায়ালেকটিকস-র সূত্র সন্ধান

ফিলোসফিক্যাল নেটিবুসস একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় কীভাবে তিনি উদ্ধার করেছেন ডায়ালেকটিকস-এর অমূল্য সব উপাদান। আর চেষ্টা করেছেন তার সংজ্ঞা নির্ধারণ করার। এ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য হল — “সংক্ষেপে ডায়ালেকটিকস হলো পরস্পর বিরোধী একেবারে তত্ত্ব; এর মধ্যেই রয়েছে ডায়ালেকটিকস-র উপাদান, কিন্তু তার জন্য ব্যাখ্যার প্রয়োজন। তাকে বিকশিত করা প্রয়োজন।”^{১০} কারণ “ডায়ালেকটিকস হল এমন এক ধরনের শিক্ষা যার মাধ্যমে বোঝা যায় — দুটি বস্তু একই সঙ্গে কীভাবে পরস্পর বিরোধী হতে পারে আবার কীভাবে তারা পরস্পর নিকটবর্তীও হতে পারে। কোন পৃথিবীস্থিতিকে তারা পরস্পরের নিকটবর্তী হয়, কীভাবে একটি বস্তুর রূপান্তর ঘটে এবং কেন এই পরস্পর বিরোধী বস্তুগুলিকে স্থবির এবং মৃত হিসাবে না ভেবে জীবন্ত বলে ধরে নিতে হবে — তার কারণগুলি সবই ডায়ালেকটিকস-র মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। হেগেলের গ্রন্থের মাধ্যমেই এই সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়।”^{১১} অবশ্য হেগেল আরও একটি অসামান্য কাজ করেছেন। যে সমস্ত ধারণা অথবা চিন্তাধারাকে সাধারণত মৃত বলে গণ্য করা হতো হেগেল সেই ধারণা বর্জন করে সেগুলিকে গতিশীল হিসাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তবে হেগেলীয় পরিভাষা অত্যন্ত দুর্বোধ্য, লজিকে-এর মূল পরিবর্তনও সহজবোধ্য নয়, তার উপরে লেনিনের টুকরো টুকরো মন্তব্য — সব মিলিয়ে ফিলোসফিক্যাল নেটিবুসস-এর সামগ্রিক পর্যালোচনা দুঃসাধ্য। তবে ডায়ালেকটিকাল পদ্ধতির সূত্রগুলিকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে অথবা গুণ সম্পর্কিত তত্ত্বগুলিকে বিস্তার করার ক্ষেত্রে লেনিন অনুভব করেছিলেন যে এদের স্বাভাবিক প্রবণতাই সংহতির দিকে এবং বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ভাবধারাকে তা একত্র করে তোলে। তিনি প্রকৃত এবং সামাজিক কাঠামোর বিভিন্ন উপাদান বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লক্ষ্য করেছেন যে ইন্ড্রিয় গ্রাহ্য জগতের মধ্যে একটি সার্বজনীন যোগাযোগ আছে। সেদিকে নজর রাখার প্রয়োজনীয়তার প্রতি লেনিনই সর্বপ্রথম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাছাড়া লেনিন হেগেলের লজিক গ্রন্থ পাঠ করে লিখেছিলেন — “পুরানো তর্কবিদ্যায় চিন্তা অথবা ধারণার ক্ষেত্রে কোন উত্তরণ বা বিকাশের কোন ব্যবস্থা ছিল না। এমনকি সেখানে কোন প্রয়োজনীয় অভ্যন্তরীণ যোগাযোগও ছিল না। এক্ষেত্রে হেগেল দুটি মৌল প্রয়োজনীয় উপাদানের কথা বলেছিলেন।

১। সংযোগ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা

২। বিভিন্ন পার্থক্যের অভ্যন্তরীণ সূত্রগুলি আবিষ্কারের গুরুত্ব।

অবশ্য আমার কাছে এর যা অর্থ প্রতিভাত হয়েছে তাতে এই কথা মনে হচ্ছে: (১) প্রয়োজনীয় সংযোগ অর্থাৎ এই ইন্ড্রিয়গ্রাহ্য জগতের সমস্ত বস্তু, উপাদান এবং প্রবণতাগুলির মধ্যে বস্তুধর্মী সংযোগ স্থাপন এবং (২) বিভিন্ন পার্থক্যগুলির সূত্র আবিষ্কার। এর অর্থ হল বিবর্তন এবং বিভিন্ন পার্থক্যের সংঘাতের অভ্যন্তরীণ নিয়মনীতিগুলির সন্ধান করা। সেই সন্ধানই তিনি নেমেছিলেন এবং হেগেলের গ্রন্থ পাঠ করে সংগ্রহ করেছিলেন ডায়ালেকটিকস সংক্রান্ত নানা উপাদান। সেই উপাদানগুলিকে তিনি অসাধারণ দক্ষতায় যোলটি ভাগে ভাগ করে দেন। এক একটি উপাদান যেন এক একটি সূত্র। ডায়ালেকটিকস-এর স্বরূপ বোঝাতেই তিনি এই যোলটি সূত্র নির্ধারিত করেন।^{১২} ডায়ালেকটিকস সম্পর্কে তাঁর এই উপলব্ধি আসলে তাঁর দর্শন বিষয়ক গবেষণার এক সার্থক পরিণাম। এই সূত্রগুলির উপর নির্ভর করে পরবর্তীকালে তিনি যেসকলটি রচনা তৈরি করেছিলেন তাতে তাঁর প্রগাঢ় দার্শনিক মনীষার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে বর্তমানে আমরা যেতে চাই — ভালেস্টিনভ লেনিনের কোন মন্তব্যের উপর ভিত্তি করে লেনিনকে ডাববাদী দার্শনিক হিসাবে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন — সেই আলোচনায়।

ভালেস্টিনভের দাবি

দার্শনিক নেটিবুসসের এক জয়গায় লেনিনের একটি মন্তব্য হল — “Intelligent idealism is closer to intelligent materialism than stupid Materialism”^{১৩} — অর্থাৎ “নির্বোধ বস্তুবাদের চেয়ে বুদ্ধিদীপ্ত ডাববাদ বুদ্ধিদীপ্ত বস্তুবাদের অনেক কাছাকাছি মত।” ভালেস্টিনভ

লেনিনের এই মন্তব্যের উপর ভিত্তি করে অভিযোগ বরেনছেন যে, প্রথমদিকে লেনিন বস্তুবাদের প্রতি যে সমর্থন জানিয়েছিলেন পরবর্তীকালে হেগেলের দর্শন পাঠ করে তিনি সেই অবস্থান থেকে সরে আসেন। আর হেগেল দর্শনের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে তিনি বুদ্ধিদীপ্ত ভাববাদ অব বস্তুবাদকে সমান মর্যাদা দিয়ে বসেন। ডালেন্টিনভ বলছেন “অতএব আমরা দেখি তাঁর নোটবইতে তিনি ভাববাদ সমর্থন শুরু করেছেন...” এবং “এ থেকেই বোঝা যায় হেগেলের উপর নির্ভর করে লেনিন অধিবিদ্যার জুড়লে কতখানি ঢুকে পড়েছেন!...”^{৩৩} তাছাড়া ক্রেমলিনে অবসর সময়ে তিনি হেগেল অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করেন এবং ১৯২২ সালে তিনি একটি পরিকায় অন দ্য সিগনিফিকেন্স অব মিনিট্যান্ট মেটেরিয়ালিজম নামে একটি চিঠি লেখেন। এটি যেন হেগেল অধ্যয়নের পক্ষে — তাঁর ডায়লেকটিকস ও তাঁর জ্ঞানতত্ত্ব অধ্যয়নের পক্ষে — লেনিনের শেষ দার্শনিক ইচ্ছাপত্র এবং “অক্টোবর বিপ্লবের পরবর্তী বছরগুলিতে তিনি তাঁর অতীত মতবাদ এবং অতীত নিশ্চয়তা অনেকাংশেই বর্জন করেছিলেন।... কিন্তু ১৯০৮ সালের তাঁর দার্শনিক মতের সারাংশ যে তিনি সত্যিই পরিত্যাগ করেছিলেন, একথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করার মত তাঁর সাহস ছিল না।”^{৩৪}

একথা ঠিকই তিনি ক্রেমলিনে বসে পুনরায় হেগেল চর্চায় নিয়োজিত থেকে ‘অন দ্য সিগনিফিকেন্স অব মিনিট্যান্ট মেটেরিয়ালিজম’ শীর্ষক একটি দার্শনিক রচনা তৈরি করেছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন — “যে পদ্ধতি অনুসারে মার্কস হেগেলীয় ডায়লেকটিকস-এর বস্তুবাদী তাৎপর্য নির্ণয় করেছেন তা অনুসরণ করে আমরা সবদিক থেকে তাঁর ডায়লেকটিকস-এর বিকাশ সাধন করতে পারি এবং তাই-ই করবো। [মার্কসবাদের নিশান নিয়ে] পত্রিকাটিতে আমরা হেগেলের রচনা থেকে প্রধান উদ্ধৃতি ছেপে সেগুলির বস্তুবাদ-সম্মত ব্যাখ্যা দিতে পারি — মার্কস যেভাবে ডায়লেকটিকস প্রয়োগ করেছিলেন তার নিদর্শন অনুসরণ করে আধুনিক ইতিহাস থেকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রের — বিশেষত সাম্প্রতিক সাম্রাজ্যবাদের ক্ষেত্রে যুদ্ধ ও বিপ্লব সংক্রান্ত-ডায়লেকটিকসের যেসব অজস্র উদাহরণ পাওয়া যায় সেগুলি ব্যবহার করে [হেগেলের রচনার উপর] টীকা সংযোজন করতে পারি।” কিন্তু এর সঙ্গে ভাববাদের সম্পর্ক কোথায়। এটা যদি তাঁর শেষ দার্শনিক ইচ্ছাপত্র হয় — তবে সেই ইচ্ছাপত্রে তো রয়েছে বস্তুবাদের-ই পরিচয়।

এবার অন্য প্রসঙ্গে আসা যাক। ডালেন্টিনভ বলছেন লেনিন নাকি অক্টোবর বিপ্লবের পরবর্তী বছরগুলিতে তাঁর অতীত দার্শনিক মতবাদ বর্জন করেছিলেন। সত্যি যদি তাই হয় তবে মেটেরিয়ালিজম অ্যান্ড এম্পিরিও-ক্রিটিসিজম গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯২০) নিশ্চয়ই তার আভাস রেখে গেছেন। অথচ দেখা যায় দ্বিতীয় সংস্করণে মূল প্রতিপাদ্যের কোন পরিবর্তন করার প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেননি, পরং মুখবন্ধে লেনিন বলেছেন গ্রন্থটি মার্কসীয় দর্শন ও ডায়লেকটিক্যাল মেটেরিয়ালিজম সম্পর্কে বৃথতে বিশেষ সহায়ক হবে।

না, এখানেও ডালেন্টিনভের কথাই কোন সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায় না। এবার আলোচনা করা যাক ‘ফিলোসফিক্যাল নোটবুকস্’-এ ডালেন্টিনভের দাবির সঙ্গে সঙ্গতি আছে এমন কোন প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় কিনা। অর্থাৎ ভাববাদের প্রতি তিনি সমর্থন জানিয়ে ছিলেন কিনা। যদিও সোবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন — সে কথা মনে রেখেও বলা যায় লেনিন ভাববাদে প্রত্যাবর্তন করার আয়োজন করেছিলেন — সে কথাই কোন ভিত্তি ‘ফিলোসফিক্যাল নোটবুকস্’-এ খুঁজে পাওয়া যায় না। আর লেনিনের সেটা উদ্দেশ্যও ছিল না। বরং লেনিনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল হেগেলের দর্শন থেকে ভাববাদী জঞ্জাল সাফ করে বস্তুবাদ সম্মত ডায়লেকটিকস-এর সন্ধান করা। আর তা করতে গিয়ে একদিকে তিনি যেমন ডায়লেকটিকস-এর সোলটি সূত্র আবিষ্কার করেন অন্যদিকে লজিক গ্রন্থের বিচার করতে গিয়ে তিনি খুঁজে পান “হেগেলের মধ্যে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সীজ!”^{৩৫} কারণ লেনিনের মতে — “Historical materialism as one of the applications and developments of ideas of genius — seeds existing in embryo in Hegel!”^{৩৬} এই মন্তব্যই শেষ নয়। এপিফিউরাসের

দর্শনের উপর হেগেলের আলোচনার ধরন দেখে লেনিন আর না লিখে পারলেন না যে — This almost completely approaches dialectical materialism।* অর্থাৎ হেগেলের দর্শনের বহিরঙ্গ ভাববাদ হলেও তার অন্তরঙ্গ দর্শন যে বস্তুবাদ সম্মতই—লেনিনের এই প্রত্যয়ে কোথাও ফটিল ধরেনি এবং তা যে আরও সুদৃঢ় হয়েছে তারই প্রমাণ রয়েছে লেনিনের দার্শনিক নোটবইয়ে। বলা যায় হেগেলের বস্তুবাদ প্রবণতা এতই প্রবল ছিল যে লেনিন নিজেও কখনও কখনও বিস্ময় বোধ করেছেন। বিস্মিত হবেন নাই বা কেন? কারণ হেগেল আবার কোন অনড় দার্শনিক তত্ত্বকে (dogmatic philosophy) চূড়ান্ত (absolute) বলে মেনে নিতে রাজি নন। তা দেখে বিস্মিত লেনিন মন্তব্য করলেন — “হেগেল তাহলে absolute-এব ঘোর বিরোধী। আমরা এখানেও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের স্বীকার হ’দিস পাই।”**

আসলে ডালেটিনভ হেগেল সম্পর্কে লেনিনের মন্তব্যগুলি যে ধরতে পারেননি তা নয়। তবে তিনি তা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। কারণ “Intelligent idealism is closer to intelligent materialism than stupid materialism” মন্তব্যটির আগে ও পরে নানা মন্তব্য আছে। তা দেখলেই লেনিনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী তা অনুমান করা কঠিন নয়। তবে ডালেটিনভ বিচ্ছিন্নভাবে তা তুলে ধরে আসলে একটি ভিন্ন প্রতিপাদ্য প্রমাণ করতে চেয়েছেন। তাঁর মূল উদ্দেশ্য হলো ইচ্ছাকৃতভাবে লেনিনের দর্শন চিন্তা সম্পর্কে মানুষের মনে সংশয় জাগিয়ে তোলা।

তাহলে দেখা যাক লেনিনের ঐরকম মন্তব্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী। লেনিন প্রথমদিকে ভাবতেন যে মার্কস-এঙ্গেলসের পরে প্রেখানভই একমাত্র ব্যক্তি যিনি হেগেল দর্শনের প্রগাঢ় ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। রুশ দেশে তাঁর মত অভাবও দার্শনিক আর কেউ ছিলেন না। মার্কসবাদের উপরেও তাঁর বিরতি দখল ছিল। সে কারণে লেনিন প্রেখানভের উপর ছিলেন বিশেষ শ্রদ্ধাশীল। ‘সত্য-সবসময়ই যে বাস্তব পদার্থ, তা কখনো বিমূর্ত বস্তু নয়’ — হেগেল প্রসঙ্গে প্রেখানভের অমন প্রগাঢ় উপলব্ধি দেখে লেনিন বিস্মিত হয়েছিলেন। ডায়লেকটিকস সম্পর্কেও তাঁর আলোচনার গভীরতা লেনিনকে মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু হেগেলের দর্শন পাঠে অগ্রসর হওয়ার পর প্রেখানভের দার্শনিক উপলব্ধি লেনিনকে হতাশ করে। তিনি অনুভব করেন প্রেখানভের বস্তুবাদ আসলে বোধশক্তিহীন বস্তুবাদ (Stupid materialism)। এই বস্তুবাদী দর্শনের চাইতে হেগেলের দর্শন অনেক বেশি বুদ্ধিদীপ্ত, অনেক বেশি বোধশক্তি সম্মত। তা থেকে অনেক নেওয়ার আছে। অথচ ‘প্রেখানভ, দর্শনের উপর লিখতে গিয়ে (ডায়লেকটিকস সম্পর্কে) সত্ত্ববত ১০০০ পৃষ্ঠা খরচা করেছেন (যেমন বেলটভ প্রসঙ্গে + বোগদানভের বিরুদ্ধে + কাটবাদের বিরুদ্ধে + দর্শনের মৌলিক প্রঙ্গে ইত্যাদি) তাঁর মধ্যে logic প্রসঙ্গে (মূল ডায়লেকটিকস সম্পর্কে তার যোগসূত্রের ব্যাপারে, দর্শনগত বিজ্ঞানের ব্যাপারে) তাঁর কোন অবদানই নেই!! [nil!!] (৩০)

লেনিন এই মন্তব্য করেছিলেন কখন? “Intelligent idealism is closer to intelligent materialism than stupid materialism” মন্তব্যটি করার কয়েকটি লাইন পরেই। ফলে বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না লেনিনের ঐরকম মন্তব্যের কারণ কী? এমনকি সমসাময়িককালে প্রবল প্রতাপশালী মার্কসবাদী কাউৎস্কির কথা মাথায় রেখেও লেনিন কেন বলেছিলেন — “হেগেলের logic গ্রন্থটি খুঁটিয়ে না পড়ে ও না বুঝে মার্কসের Capital বিশেষত তার প্রথম অধ্যায় পুরোপুরি বোঝা সম্ভব নয়। ফলে অর্ধশতক পরেও কোন মার্কসবাদী মার্কসকে বুঝতে পারেননি” — বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না সে কথাও। আর ডালেটিনভ যে এই মন্তব্যগুলি দেখেননি বা দেখেও তা বোঝেননি তা নয়। তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য হল লেনিনের লেখা থেকে নজির তুলে ধরে লেনিনের বিরুদ্ধে প্রচার করে বাজিমাৎ করা। সুতরাং ডালেটিনভের পক্ষ নিয়ে যদি কেউ মনে করেন যে লেনিন আসলে ভাববাদ সমর্থনেরই প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন এবং ডালেটিনভের বক্তব্যের সঙ্গে আর ফিলোসফিক্যাল নোটবুকস মিলিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে বলে মনে না করেন তা হবে মূঢ়তারই পরিচায়ক।

উপসংহার

ফিলোসফিক্যাল নোটবুকস-এ লেনিন যেভাবে দর্শন-বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থের সারাংশের টুকু নিয়ে তাঁর মতামত লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন তা থেকে প্রতিফলিত হয় দর্শন সম্পর্কে তাঁর গভীর আগ্রহের কথা। এই নোটবইগুলি হল তাঁর দর্শন-চর্চার প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। সমাজ ও সভ্যতার বিকাশের সাথে বস্তুবাদী ধারণার যে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে, দর্শন চর্চার প্রাঙ্গণে নেনে সেকথা তিনি যেন গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। যুগ যুগ পরে দার্শনিক সত্তোর সন্ধান মানুষ কীভাবে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে — ফিলোসফিক্যাল নোটবুকস-এ আছে তাবই পর্যালোচনা। তাঁর মতে অতীতের যে কোন সত্যকে পূর্বতর বিকাশের দিকে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। তাই সত্তোর সন্ধানে যার যতটুকু সাফল্য ফিলোসফিক্যাল নোটবুকস-এ লেনিন তাঁদের প্রতি যথাযথ সমান প্রদর্শন করেছেন ও সেই সত্যকে স্বীকার করে নিয়েছেন। ডায়লেকটিস ছিল লেনিনের মূল আকর্ষণের বিষয়। ডায়লেকটিকস-এর যোগে সূত্র প্রণয়ন করে এক অর্থে তিনি একটি অসাধারণ কাজ করে যান। আসলে তত্ত্ব ও বাস্তব সম্পর্কে অথবা জ্ঞান ও কার্যের সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিনি একটি রহস্য উন্মোচন করেন। সেই রহস্য হল ডায়লেকটিকস। বস্তুত এই কারণেই তিনি মার্কসের প্রতি গভীর আস্থাশীল ছিলেন। লেনিনের মতে প্রত্যেকটি বস্তুই সামাজিক ইতিহাসের একটি ঘটনা। আবার প্রত্যেকটি ঘটনাই কোনও না কোনও ভাবে অতীত ও ভবিষ্যালের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। বলতে গেলে অতীত ও বর্তমানের মাঝামাঝিতে যা রয়েছে ও ভবিষ্যতে যা হবে তার সাথে ডায়লেকটিকস-র গভীর সম্পর্ক আছে। কিন্তু মার্কসীয় ডায়লেকটিস বুঝতে গেলে পড়তে হবে হেগেল। এটাই যেন তার অনুচ্চারিত নির্দেশ। তবে তার কিছু অসুবিধাও আছে। সে কথা মনে রেখে ফিলোসফিক্যাল নোটবুকস-এ লেনিন রেখে গেছেন একটি সতর্ক বাণী। সেই বাণী দিচ্ছেই হবে বর্তমানে নিবন্ধের সমাপ্তি। তা হল — “জ্ঞানতত্ত্বের মত যুক্তিগ্রাহ্য বিষয়গুলিকে খুব সতর্কতার সাথে পরিক্রম ও পৃথক করে নিতে না পারলে হেগেলের দর্শনে তা যেভাবে বিকৃত হয়েছে তা ছাড়া গ্রহণ ও প্রয়োগ করার অসুবিধা আছে।”^১ আর সে কাজ করতে হলে ফিলোসফিক্যাল নোটবুকস-ই দিতে পারে সবচেহিতে নির্ভরযোগ্য পথনির্দেশ।

তথ্যপঞ্জী

১। ভলকোগনভ -- পুরো নাম দমিত্রি ভলকোগনভ। লেনিন বিরোধী শিবিরের নব্য বুদ্ধিজীবী। তাঁর লেখা *Rise and Fall of Soviet Empire* গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়টি লেনিন বিরোধিতায় পরিপূর্ণ। তার শিরোনাম হল -- *The First leader : Vladimir Lenin*, PP 17-18

২। ভালেটিনভ -- পুরো নাম এন ভালেটিনভ। আসলে এটা ছদ্মনাম। ব্যক্তিগতভাবে একসময় তিনি লেনিনের সুনজরে আসার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ব্যর্থ হন। কারণ মাখ ও বার্কলের ভাববাদের প্রতি তিনি প্রবল উৎসাহ দেখান। লেনিন তাঁকে বিশেষ পাতা না দেওয়াতে তিনি মেনশেভিকদের দলে ভিড়ে যান। পরে দেশত্যাগ করেন। ১৯৫৩ সালে তিনি আমেরিকায় লেনিন বিরোধী একটি বই ছাপেন। তারই ইংরাজী সংস্করণের শিরোনাম হল *Encounters with Lenin* (১৯৬৮ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত) এই বইতেই তিনি বলেছিলেন লেনিন কালক্রমে ভাববাদেরই প্রত্যাবর্তন করতে চেয়েছিলেন। (দার্শনিক লেনিন, পৃঃ১৮৩)

৩। দার্শনিক লেনিন/দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ১৩

৪। *Lenin and Philosophy/Louis Althusser*, P108

৫। ইনোসা আগরমান্দাকে লেখা একটি পত্রে (৩০ নভেম্বর ১৯৯৬) তিনি ঐ মন্তব্য করেন। *Lenin, V.I. Collected Works Vol 35, P 250*

৬। ডায়লেকটিকসের গ্রন্থে ডি আই লেনিন। ‘কালান্তর’ ২২/৪/২০০০

৭। স্বপ্নমূলক বস্তুবাদ/রাহুল সাংকৃত্যায়ন, পৃঃ৮১

৮। মার্কসের ডায়লেকটিক/প্রমথ চৌধুরী (বাঙালির সাম্যবাদ চর্চা/শিখা সরকার ও অনমিত্র দাশ সংকলিত, পৃঃ১৯৮)

- ৯। Holy Family/Karl Marx, Marx-Engels Collected works. V4, P119
- ১০। Op. Cit. P200
- ১১। Philosophical Notebooks, PP92-93
- ১২। কান্ট (১৭২৪-১৮০৪)-ইয়ানুয়েল কান্ট। জার্মানি দার্শনিক। ১৮ শতকের শেষ ও ১৯ শতকের গোড়ার দিককার ভাববাদের প্রতিষ্ঠাতা। বিচারকে সীমিত রেখে বিশ্বাসকে দৃঢ় করার কথা তিনি বলতেন।
- ১৩। সরোজ আচার্য রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), পৃঃ১০০
- ১৪। Philosophical Notebooks, P171
- ১৫। Op. Cit., P90
- ১৬। Philosophical Notebooks, P171
- ১৭। Ibid.,P88
- ১৮। Ibid.,P104
- ১৯। Ibid.,P155
- ২০। Ibid.,P141
- ২১। Lenin and philosophy/Louis Althusser গ্রন্থ থেকে নেওয়া
- ২২। Philosophical Notebooks, P154
- ২৩। Ibid.,P204
- ২৪। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ/রাউল সাংকুজ্যায়ন
- ২৫। Philosophical Notebooks PN 146-47
- ২৬। Ibid.,P147
- ২৭। Ibid.,P147
- ২৮। Ibid.,P148
- ২৯। Ibid.,P234
- ৩০। Ibid.,P223
- ৩১। Ibid.,P109
- ৩২। Ibid.,221-22 এই প্রসঙ্গে David Guest তাঁর A Text Book of Dialectical Materialism গ্রন্থের General nature of Dialectics শীর্ষক অধ্যায়ে সারগর্ত আলোচনা করেছেন। PP36-38
- ৩৩। Ibid.,P276
- ৩৪। দার্শনিক লেনিন/দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ১৮৪
- ৩৫। তদেব, পৃঃ১৮৪
- ৩৬। Philosophical Notebooks, P189
- ৩৭। Ibid.,P190
- ৩৮। Ibid.,P296
- ৩৯। Ibid.,P301
- ৪০। Ibid.,P277
- ৪১। Ibid.,P266